

ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ СОЧИНЕНИЮ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Худайбердиева Муаззам Зайнобидиновна, старший преподаватель кафедры методики преподавания языков Андижанского территориального центра переподготовки и повышения квалификации работников народного образования

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обучения устному сочинению и сравнительная характеристика героев на уроках литературного чтения. Устное сочинение мало изученная тема. Она важна тем, что развивает речь и мышление школьника. Сравнительная характеристика героев не только помогает выявлять общие черты, но и определяет различие героев. Сравнение позволяет писателю раскрыть образ героя более ярко, глубинно и точно, что увлекает учащихся к познанию сущности человека.

Ключевые слова: устное сочинение, сравнительная характеристика, герой произведения, писатель, метод, прием, учащиеся, обучение.

Любой метод обучения предполагает цель, систему действий, средства обучения и намеченный результат. Объектом метода обучения является ученик, субъектом - учитель [1].

Анализ специальной литературы показал, что методике обучения устному сочинению в общеобразовательной школе не уделяется должного внимания, хотя устное сочинение не только развивает речь и мышление, оно развивает коммуникативную компетентность, как показателя общей культуры человека. Способствует умению выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; усвоению соответствующих знаний по

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Устное сочинение -это эмоционально творческая работа. Она требует абсолютной самостоятельности школьника, активности, увлеченности, внесения чего-то своего в текст. Всё это чрезвычайно важно для становления современной личности.

Обучение устному сочинению на уроках литературы в старших классах должно осуществляться в процессе всего анализа художественного произведения, а не только на отдельных, специальных уроках. Разбор произведения при постоянной опоре на его содержание является важным этапом подготовки учащихся к устному сочинению. Существуют различные пути обучения учеников приемам работы над сочинением. Остановимся на рассмотрении некоторых из них.

1. Обучение составлению плана сочинения и изложению материала в соответствии с планом, посредством формулирования основных тезисов сочинения и их аргументации.

2. Обучение на основе анализа ученических письменных работ, когда учитель указывает достоинства и недостатки отдельных работ. Этой же цели служат письменные рецензии учителя на каждое сочинение.

3. Обучение на основе теоретического и практического разбора лучших образцов сочинений учащихся, написанных в предыдущие годы или опубликованных в печати.

4. Одним из приемов обучения является также групповое составление устного сочинения. Подготовка к устному сочинению проводится так же, как и к письменному, но сам текст не записывается, а сообщается в устной форме [2].

В настоящей работе мы считаем целесообразным при обучении устному сочинению использовать и такой прием как сравнительная характеристика героев художественного произведения.

Сравнение – это стилистический приём, основанный на образном сопоставлении двух субъектов или объектов. С помощью сравнения в

литературе писатель раскрывает образ героя более ярко и полно. Яркие, выразительные сравнения придают художественной речи особую поэтичность. Использование сравнения делает восприятие речи многоплановым, вызывает интерес у слушателей, помогает глубже проникнуть в смысл высказывания и рождает богатые образные ассоциации.

На занятиях по устной сравнительной характеристике главное внимание следует обращать на нахождение сопоставимых признаков в разбираемых образах. Учащиеся обычно легко называют характерные черты того или иного литературного героя в отдельности, но испытывают определенные трудности в сопоставительном плане: они не могут одновременно оценивать качества двух героев в сопоставлении друг с другом. Часто у них получается две последовательно расположенные характеристики. Для преодоления этой трудности важно заострить внимание учащихся на нахождении общего и разного в сопоставляемых героях, что окажется наиболее эффективным приемом в данной ситуации.

Обратимся еще к одному из видов работы по сравнительной характеристике героев художественного произведения. Это работа с таблицей. Она начинается с того, что ученики вместе с учителем составляют план сравнительной характеристики, который фиксируется на классной доске, и начинается коллективная работа по сравнению героев. Например, Онегина и Ленского:

Признаки сопоставления	Онегин	Ленский
По образованию	<i>черты сходства</i>	
	Образованность, начитанность, свободомыслие	
По отношению к людям	Благородство, чувство чести	
По отношению к цели жизни	<i>черты различия</i>	
	Неверие в цель жизни, скептицизм	Восторженно–мечтательное отношение к жизни

По отношению к любви	Равнодушие, отсутствие чувств	Поэтизация любви
По отношению к труду	Праздность, вялость воли	Стремление к поэтическому творчеству

Коллективная работа помогает учащимся набрать опыт и готовит их к самостоятельной работе. После такого эксперимента можно организовать индивидуальную работу над составлением плана сравнительной характеристики Татьяны и Ольги. Признаки сопоставления могут быть: по общественным настроениям, по духовным интересам и по отношению к долгу.

Таким образом, сравнительная характеристика героев художественного произведения способствует обучению учащихся национальной школы устному сочинению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. М.М. Иванова, сб. «Из опыта работы учителя литературы», М, Учпедгиз, 1956
2. http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU